

TÍTULO: AS PERSPECTIVAS DA REABILITAÇÃO VIRTUAL NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17755880

AUTORES: LUCAS EMMANOEL DOS SANTOS REIS, CAMILA BEATRIZ DE SOUSA MOURA, LUCAS DA SILVA ARAÚJO, HERCULANO DA SILVA COSTA, IANE SUELLEN PEREIRA DOS SANTOS, ELIANE BATISTA DE SOUSA MOURA, MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS, IZABELLE MACEDO DE SOUSA.

INTRODUÇÃO: A PARALISIA CEREBRAL (PC) É UM DISTÚRBO NEUROLÓGICO NÃO PROGRESSIVO RESULTANTE DE ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL, CARACTERIZADO POR COMPROMETIMENTOS MOTORES E POSTURAI, ASSOCIADOS A DÉFICITS COGNITIVOS, SENSORIAIS E COMPORTAMENTAIS. ESSA CONDIÇÃO REPRESENTA UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS DA REABILITAÇÃO PEDIÁTRICA, EXIGINDO ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS QUE FAVOREÇAM FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA. NESSE CONTEXTO, A REALIDADE VIRTUAL (RV) TEM EMERGIDO COMO RECURSO INOVADOR, POR OFERECER AMBIENTES INTERATIVOS E MULTISSENSORIAIS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA DE MOVIMENTOS FUNCIONAIS, PROMOVEM MOTIVAÇÃO E POTENCIALIZAM A NEUROPLASTICIDADE. **OBJETIVO:** INVESTIGAR AS APLICAÇÕES DA FISIOTERAPIA COM REALIDADE VIRTUAL NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL, ANALISANDO EXERCÍCIOS EM AMBIENTES VIRTUAIS VOLTADOS ÀS FUNÇÕES MOTORAS E COGNITIVAS. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA, QUALITATIVA E DESCRITIVA, ESTRUTURADA PELA ESTRATÉGIA PICO: P (CRIANÇAS COM PC), I (INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS COM RV), C (TRATAMENTOS CONVENCIONAIS) E O (MELHORA MOTORA E COGNITIVA). A BUSCA FOI REALIZADA NAS BASES PUBMED, PEDRO E OXFORD ACADEMIC, CONSIDERANDO PUBLICAÇÕES DE 2020 A 2025. FORAM INCLUÍDOS ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS E ESTUDOS OBSERVACIONAIS EM TEXTO COMPLETO, NOS IDIOMAS INGLÊS, PORTUGUÊS E ESPANHOL. A SELEÇÃO SEGUIU CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA METODOLÓGICA AVALIADOS PELO CHECKLIST CASP, RESULTANDO EM 12 ARTIGOS ELEGÍVEIS. **RESULTADOS:** A RV, QUANDO INTEGRADA À FISIOTERAPIA, PROMOVE GANHOS SIGNIFICATIVOS EM FUNÇÕES MOTORAS, EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO, ALÉM DE FAVORECER ASPECTOS COGNITIVOS E MOTIVACIONAIS. PROTOCOLOS VARIARAM EM DURAÇÃO E INTENSIDADE, MAS APRESENTARAM EM COMUM A CAPACIDADE DE AUMENTAR ENGAJAMENTO E ADESÃO TERAPÊUTICA. EVIDENCIOU-SE AINDA QUE TAREFAS VIRTUAIS INTERATIVAS ESTIMULAM CIRCUITOS NEURAI RELACIONADOS AO APRENDIZADO MOTOR, CONTRIBUINDO PARA A PLASTICIDADE CEREBRAL. **CONCLUSÃO:** A RV MOSTRA-SE FERRAMENTA PROMISSORA E COMPLEMENTAR ÀS TERAPIAS CONVENCIONAIS, AO INTEGRAR TECNOLOGIA, MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS NEUROCIENTÍFICOS NO CUIDADO A CRIANÇAS COM PC. SUA UTILIZAÇÃO AMPLIA AS POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS, POTENCIALIZA GANHOS FUNCIONAIS E CONTRIBUI PARA RESULTADOS MAIS CONSISTENTES, IMPACTANDO POSITIVAMENTE A AUTONOMIA E A QUALIDADE DE VIDA DESSES PACIENTES.

PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇAS; FISIOTERAPIA; TRATAMENTO; REABILITAÇÃO VIRTUAL.